

O que, por que e como organizar uma *Bioblitz*

Processo Formativo

Caren Queiroz Souza¹

Objetivo Geral: Ensinar procedimentos de organização de Bioblitz, um evento de levantamento de dados sobre biodiversidade em curto prazo, atendendo aos princípios da ciência cidadã.

Justificativa: Dentre as diversas formas de se praticar ciência cidadã, a *Bioblitz* se apresenta como um modo de incentivar a participação massiva, pois é um evento de curta duração (um dia ou mais) que reúne cientistas, naturalistas, voluntários etc. As *bioblitz* têm sido cada vez mais comuns no Brasil tanto organizadas por iniciativas locais como globais (e.g., Grande Bioblitz do Hemisfério Sul, II Bioblitz da UFBA). Pesquisas mostram que a participação nas *bioblitz* aumenta o interesse pela ciência e biodiversidade, bem como, aumenta o conhecimento sobre métodos científicos e problemas ambientais (BONNEY et al., 2014; ROGER; KLITORNER, 2016). Além disso, essas iniciativas agregam num curto intervalo de tempo uma quantidade massiva de dados (e.g., de ocorrência das espécies), os quais são altamente relevantes para pesquisas em Ecologia e Conservação, podendo também atender às demandas de fomento da ciência cidadã no Brasil (QUEIROZ-SOUZA et al., 2023) As propostas de ciência cidadã organizadas sob uma *bioblitz* atendem também ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (VIANA et al., 2023) uma vez que estes eventos permitem o intercâmbio de saberes aproximando a universidade da sociedade, criam oportunidades de ensino e divulgação científica e fomentam a pesquisa científica, gerando dados de ocorrência e/ou abundância de espécies essenciais para estudos em Ecologia e, potencialmente, subsidiar a tomada de decisão e, no caso das cidades, gestão do espaço urbano. Diante do exposto, nesse processo formativo vamos discutir o que, por que e como organizar uma Bioblitz e atender aos princípios da ciência cidadã (RBCC).

Conteúdo:

1. Apresentação
2. O que é e por que organizar uma Bioblitz?
3. Da seleção de equipe até o dia do evento
 - a) Grupos de trabalho
 - b) Comunicação

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), carenq.souza@gmail.com

- c) Dados, coleta e organização
 - d) Triagem de material e educativos
4. Feedback aos participantes
 5. Organizando sua Bioblitz